

YOSHLARDA MA’NAVIY-AXLOQIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHDA NAVOIY MEROSINING AHAMIYATI

Raximov Sherbek Kamolovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti Maxsus fanlar sikli o‘qituvchisi, mayor
rahimovserbek305@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338281>

Anotasiya: Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarining yosh avlodning ma’naviy-axloqiy tarbiyasidagi o‘rnini yoritadi. Maqolada Navoiy asarlarida ilgari surilgan komil inson g‘oyasi, uning shakllanishiga xizmat qiluvchi fazilatlar — ilm, halollik, saxovat, adolat, sabr-qanoat va boshqalar haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, Navoiy asarlarining bugungi kunda ham yoshlarni ma’naviy kamolotga yetaklashdagi dolzarbligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, komil inson, ma’naviy-axloqiy tarbiya, yoshlar, ilm-ma’rifat, adolat, saxovat, sabr-qanoat, ma’naviy meros.

Abstract: This article explores the role of the great thinker Alisher Navoi's works in the moral and ethical upbringing of the younger generation. It discusses the concept of the "perfect person" as presented in Navoi's writings and the virtues that contribute to its formation—such as knowledge, honesty, generosity, justice, patience, and contentment. The article also highlights the contemporary relevance of Navoi's works in guiding youth towards spiritual maturity.

Keywords: Alisher Navoi, perfect person, moral and ethical education, youth, knowledge, justice, generosity, patience, spiritual heritage.

O‘zbekistonning istiqboli, taraqqiyoti va ravnaqi yoshlarimizning ma’naviy-axloqiy barkamolligi, aqliy salohiyatining yetukligiga ham bevosita bog‘liqdir. Bu Sharq ijtimoiy-falsafiy, ma’naviy-axloqiy tafakkur taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan mutafakkir va allomalar ma’naviy merosini o‘rganish va undagi axloqiy g‘oyalarni yoshlarimiz ongiga singdirish muhimligidan dalolat beradi. Shunday mutafakkirlardan biri Alisher Navoiy bo‘lib, u o‘zbek adabiyoti asoschisi, faylasuf va axloqshunosdir. Shuning uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev – Alisher Navoiy bobomiz xotirasiga ehtirom ko‘rsatish, ul zotning tabarruk merosini o‘rganish, yosh avlodimizga bezavol yetkazish zarurligini ta’kidlaydi. [Mirziyoyev, 2017:69]

She’riyat mulkinging sultoni Nizomiddin Mir Alisher G‘iyosiddin Bahodir o‘g‘li “Navoiy” taxallusi bilan o‘zbek adabiyotining yangi davrda yuqori bosqich sari olib chiqqan, O‘rta Osiyo Uyg‘onish davrining yorqin vakili, ulug‘ mutafakkiri sifatida tarix zarvaraqlaridan joy olgan favqulodda shaxsdir. Shoir yashagan davr XV-XVI asrlar Markaziy Osiyoda Uyg‘onish davrining so‘ngi pallasi bo‘ldi. Navoiy yashagan davrni buyuk sohibqiron Amir Temur va boshqa temuriy sultonlarning faoliyatidan ayri holda yoritib bo‘lmaydi. Zero, Alisher Navoiy yashagan zamonda mamlakatda

tinchlikosoyishtalik va farovonlik hukm surishida, madaniyat, ilm-fan va san’atning rivoj topishida temuriyzodalarning o‘rni beqiyos.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev Qozog‘istonda Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida: ***“Buyuk faylasuf va insoparvar shoir Alisher Navoiyning ijodiy merosi nafaqat o‘zbek xalqiga, balki butun dunyoga tegishli noyob boylikdir. Navoiy asarlari XVI asrdayoq italyan va nemis tillariga tarjima qilingan bo‘lsa, bugungi kunda dunyoning deyarli barcha tillarida yangramoqda. Asrlar davomida hayotning o‘ziga xos ensiklopediyasi bo‘lgan uning ijodi millionlab insonlarni hayratga solib, ruhlantirib kelmoqda”*** – deya ta’kidladi. [Mirziyoev, Qozog‘istonda Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida so‘zlagan nutqidan. 2024 yil 8 avgust]

Navoiy asarlarining g‘oyaviy tarbiyada tutgan muhim o‘rni uning komil insonni, bugungi kun nuqtai nazari bilan aytganda, barkamol avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyati bilan belgilanadi. Komil inson masalasi qadimgi davrdan bashariyatni qiziqtirib, u haqidagi ma’lumotlar og‘zaki va yozma manbalarda, mifologiyaga bag‘ishlangan asarlarda, mutafakkirlarning ijtimoiy-falsafiy merosi va badiiy adabiyotda saqlanib kelgan. Komil insonni voyaga yetkazish asrlar mobaynida kishilarning orzusi, istagi bo‘lib kelgan. U to‘g‘risidagi tushuncha va tasavvurlar turli davrlarda turlicha talqin qilingan. Komillik to‘g‘risidagi fikrlarning evolyusiyasi, takomillashuvi, uning qanday bo‘lishi tuzumning xarakteri, ishlab chiqarish darajasi, davlatni boshqarish uslubi, ilm-fan va madaniyatning rivojiga bog‘liq bo‘lgan. [Komilova. M. "World of Philology" Scientific Journal / ISSN 2181-3620 Volume 1 Issue 2 / December 2022]

Shuningdek, komil inson g‘oyasi o‘z mohiyat-e’tibori bilan milliy, umuminsoniy va gumanistik mazmunga egadir. Har bir jamiyat yetuk, har tomonlama kamolga yetgan, o‘zida butun ijobiy, oliyjanob fazilatlarni to‘plagan barkamol avlodni tarbiyalashni orzu qiladi. Alisher Navoiy komil inson to‘g‘risida butun bir ta’limot yaratdi. Uning nasriy va nazmiy asarlari, g‘azallari, Xamsaga kirgan dostonlari, “Nasoyim ulmuhabbat”, “Tarixi anbiyo va hukamo”, “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, “Mahbub ul-qulub”, “Majolis un-nafois”, “Lison ut-tayr” va boshqalarda komil inson qanday bo‘lishi kerakligi, qaysi fazilatlarni egallashi lozimligi haqidagi fikrlar har tomonlama yoritib berilgan. Navoiyning komil inson ta’limoti negizini tabiat, inson va Allohga bo‘lgan muhabbat belgilaydi. U payg‘ambarlar, aziz avliyolar, piru komillar, orifu so‘fiylar to‘g‘risida so‘z yuritganda, g‘azal va ruboiylarida tabarruk zotlarning xislatu fazilatlari haqida ishqmuhabbat bilan yozgan. Mutafakkir payg‘ambarlar, avliyo va oriflarni, yirik

karomat sohiblarini komil insonlar qatoriga qo‘shadi. Bunday zotlar doimo xalq g‘amida yashaydilar, atrofdagilarga mehr-muruvvat ko‘rsatib, bevabechoralarga yordam beradilar. Barkamol zotlar insonlarning eng a‘losi bo‘lib, butun umr poklanish va Haq yo‘lini ixtiyor qilgan kishilardir. Ulug‘ mutafakkirning “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun” dostonida ham tasavvuf ta‘limoti nuqtai nazaridan badiiy timsollarni talqin qilish muhim o‘rin egallaydi. Dostonda Farhod va Shirin, Layli va Majnun o‘rtasidagi sevgi-muhabbat majoziy ishq, ya‘ni Shirin, Laylilar siyomosida Allohga bo‘lgan ishq bir-biri bilan bog‘lanib ketgan. Unda zohiriyliksiz ilohiy ishqqa, dunyoviyliksiz Haqqa yetishib bo‘lmasligi to‘g‘risida fikr yotadi. Navoiy nazarida insonni sharaflovchi jamiki fazilatlarni komil inson g‘oyasini ustuvor jihatlari deb kiritish mumkin. Ammo bular orasida u imon, qanoat, saxovat, ilm-ma‘rifat, vafo, himmat, xoksorlik, adolat, adab kabi sifatlarni ajratib olib, qariyb hamma asarlarida qayta-qayta turli voqealar tasviri munosabati bilan ta‘kidlab o‘tgan. Bu sifatlarni nainki odamni ulug‘vor, fozil va mo‘tabar etadi, balki Ilohga yaqinlashtiradi, ilohiy xislatlarga moyil qiladi, deydi ulug‘ mutafakkir. Bu axloqiy talablar Navoiy davri mafkurasidan kelib chiqadi, aniqrog‘i asrlar davomida ishlangan, qoidaga kiritilgan, ta‘lim-tarbiyaga singdirilgan g‘oyalardir. [Komilov, 2005:21]

Ta‘kidlash kerakki, Alisher Navoiy asarlarining ustuvor tamoyillari haqida yakuniy so‘z sifatida shuni aytish mumkinki, Navoiy merosining yosh avlod tarbiyasida, bugungi kunni barkamol insoni sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: birinchidan, Navoiy nazarida komil inson, ya‘ni har qanday kamchilik va nuqsonlardan xoli bo‘lgan barkamol shaxs hayoliy bir timsol emas, balki o‘zida butun zohiriy va botiniy bilimlarni, insoniy fazilatlarni mujassam etgan real hayotda bor kishi. Ikkinchidan axloqiy poklik, nafsni tiyish, jabr-zulm, adolatsizlik, haqsizlik singari hayot qiyinchiliklariga qarshi kurashish Farhod insonparvarligining o‘zagini tashkil qiladi va komil inson sifatida shakllanishining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Unda naqshbandiylik tariqatining, futuvvat, ya‘ni javonmardlik oqimining ta‘siri seziladi. Uchinchidan, sho‘rolar davrida Navoiy dostonlaridagi ikki yoshning bir-biriga muhabbati faqat dunyoviy, zohiriy nuqtai nazardan talqin qilindi, vaholanki, komil inson va barkamol avlodni tarbiyalash to‘g‘risidagi ta‘limotlarni tahlil qilganda, uning dunyoviy va ilohiy, zohiriy va botiniy jihatlari, ularning bir-biri bilan chambarchas bog‘liqligini yoritish zarur masalalardan biridir. Inson yuksak fazilatlar va qadriyatlarni egallamasdan, o‘zida insonga muhabbat tuyg‘usini shakllantirmasdan, xulqli, odobli, insonparvar, vatanparvar bo‘lmasdan turib yetuk shaxs, komil inson bo‘lib yetishuvi mumkin emas.

Alisher Navoiy xalqqa ish bilan ham, so‘z bilan ham, ko‘ngil bilan ham foyda keltirish kerakligini aytadi, xalq manfaatini o‘ylaydigan, xalqning baxt-saodati uchun kurashadigan kishilarni haqiqiy inson deb biladi. Kishilar g‘amida bo‘lish, yaxshilik qilish, muruvvat ko‘rsatish bu buyuk zot hayotining mazmuni bo‘lgan. Uning qabrida shunday so‘zlar bitilgan: “Shohi g‘aribon”, ya’ni g‘ariblar, yolg‘izlar, faqirlar shohi. Navoiy sahovat va muruvvatda benazir inson bo‘lgan. O‘zining joylardagi yersuvlari, mol-mulklaridan kelgan daromadlarini to‘laligicha xayriya ishlariga sarflagan. Hazrat Navoiy saxiylikni insonparvarlik va komillikning muhim xislati deb biladi. Odamiylik insonni inson qiladigan, uni boshqa tirik mavjudotlardan ajratib turadigan nodir fazilatdir. Navoiy asarlarida chinakam insonparvar, mard va qahramon yigit sifatida “Farhod va Shirin” dostonidagi Farhod obrazini ko‘rsatadi. Ilm-fan bilan bolalikdan qiziqib kelgan Farhodni o‘z davridagi barcha hunarlarni o‘rganganligi, robotlar sistemasini yovuz kuchlarga qarshi qurol sifatida foydalanishi bugungi kun yoshlariga ham ayni damda amalga oshirishi kerak bo‘lgan ishlarini belgilab beradi.

O‘zbek milliy an‘analariga ko‘ra dardmandlarga malham topish, ojizlar va kambag‘allarning ko‘nglini ko‘tarish, yetimlar va beva ayollarga yordam, rahmshavqat qilish insoniylik jihatidan burchdir. Shoir bu haqda quyidagi misralarni yozgan:

“Kimki bir ko‘ngli buzug‘ning xotirin yod aylagay,
Oncha borkim, Ka’ba vayron bo‘lsa obod aylagay”.

Demakki, bir muhtojning, noiloj, chorasiz qolgan odamning ko‘nglini ko‘tarish, dardiga malham topish savoblik darajasi jihatidan vayron bo‘lgan Ka’bani qayta tiklashdan afzaldir.

Muxtasar qilib aytganda, mutafakkir ma’naviy merosining yosh avlodni g‘oyaviy tarbiyasida tutgan o‘rni, inson tarbiyasi bilan bog‘liq o‘g‘itnasihatlari, fikr-mulohazalari, talab-ko‘rsatmalari, orzu-istaklarini bir yerga jamlab, ularni tartib bilan joylashtirib chiqsa, insoniy kamolotga erishish yo‘llari ko‘rsatilgan o‘ziga xos nazmiy dastur, qo‘llanma vujudga keladi. Navoiy asarlarining g‘oyaviy tarbiyadagi o‘rnini o‘rganar ekanmiz, g‘oyaviy tarbiyaning muhim vositasi bo‘lgan adabiyotning naqadar buyuk kuch va katta ahamiyatga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi!

Alisher Navoiy asarlarida ma’naviy kamolot g‘oyasi markaziy o‘rin tutib, insonning ruhiy yetukligi va axloqiy barkamolligiga erishish yo‘llari yuksak badiiy mahorat bilan ifodalangan. Shoir o‘z asarlarida ilm-ma’rifat, halollik, adolat, saxovat, sabr-qanoat kabi fazilatlarni targ‘ib etib, insonni komillik sari yetaklaydi. Uning asarlarida ilgari surilgan ma’naviy tarbiya tamoyillari bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib, yosh avlodning ahloqiy yetukligida muhim rol o‘ynaydi.

Shu boisdan quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

birinchidan, ta’lim tizimida kengroq o‘rganish – maktab va oliy o‘quv yurtlarida Alisher Navoiy asarlaridagi ma’naviy merosni chuqur o‘rganishga alohida e’tibor qaratish;

ikkinchidan, Navoiy ijodi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash – uning ma’naviy merosini yanada chuqur o‘rganish va keng jamoatchilikka yetkazish uchun olimlar va tadqiqotchilar tomonidan yangi ilmiy ishlarni yaratish va chop etishga ko‘maklashish;

uchinchidan, zamonaviy texnologiyalar orqali targ‘ib qilish – shoirning asarlaridagi ma’naviy qadriyatlarni ommalashtirish maqsadida zamonaviy raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va multimedia vositalaridan keng foydalanish;

to‘rtinchidan, oila va jamiyatda targ‘ib qilish – Navoiy asarlaridagi ma’naviy saboqlarni oilaviy tarbiya jarayonida qo‘llash va jamiyatda odob-axloq qoidalariga rioya qilishga undovchi tashabbuslarni ilgari surish;

beshinchidan, Alisher Navoiy asarlarini soddalashtirilgan holda chop etish – yosh avlod va keng jamoatchilik uchun shoirning asarlarini zamonaviy tilda soddalashtirib nashr etish va tarqatish, ularning mazmunini ommaga tushunarli qilish;

oltinchidan, Navoiy merosiga bag‘ishlangan multimedia loyihalarini yaratish – shoirning asarlaridan ilhomlangan audio kitoblar, animatsion filmlar, hujjatli filmlar va teatr sahnalashtirishlari orqali uning ma’naviy g‘oyalarini yoshlar orasida ommalashtirish;

yettinchidan, maxsus to‘garaklar va klublar tashkil etish – o‘quvchilar va talabalarga Navoiy asarlaridagi ma’naviy qadriyatlarni chuqur o‘rganish imkoniyatini yaratish maqsadida maktablar, universitetlar va kutubxonalarda alohida to‘garaklar va ijodiy klublar tashkil etish.

sakkizinchidan, Navoiy g‘oyalari asosida motivatsion dasturlar ishlab chiqish – uning asarlaridagi saboqlar asosida yoshlarga motivatsiya beruvchi dasturlar, treninglar va seminarlar o‘tkazish orqali insoniy fazilatlarni shakllantirishga ko‘maklashish.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy asarlaridagi ma’naviy kamolot g‘oyalari bugungi jamiyatning axloqiy-ma’naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Uning ijodiy merosidan samarali foydalanish nafaqat madaniy-ma’rifiy rivojlanishga, balki yosh avlodning komil inson bo‘lib yetishishiga ham katta hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent. - O‘zbekiston. 2017. –B-69.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

2. Mirziyoev Sh. Qozog‘istonda Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida so‘zlagan nutqidan. 2024-yil 8-avgust.
3. Komilov N. Xizir chashmasi. T. Manaviyat, 2005, –B-21.
4. Komilova. M. Alisher Navoiy ijodiy merosining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati. "World of Philology" Scientific Journal / ISSN 2181-3620 Volume 1 Issue 2 / December 2022.